

(Núm. 202.)

RELACION CHISTOSA.

TITULADA:

TODAS ME GUSTAN,

SEGUIDA DE OTRA SERIA, CUYO TITULO ES

DESENGAÑOS DE LAS DONCELLAS.

Ya que quieren las señoras,
 que diga una Relacion,
 es preciso obedecerlas,
 es muy justo y es razon:
 sepan, señoritas mias,
 que con este corpachon,
 con este valor que tengo,
 esta alma y esta voz,
 estas patas y estos codos,
 los boses y el corazon;
 estos puños, estos brazos...
 mas tente, dónde voy yo?

Qué modo de hablar tan tosco
 á vista de tal primor!
 Perdonadme, señoritas,
 mi cabeza ya voló;
 en siendo cosa de ustedes
 todo me vuelvo turrón,
 azúcar y mermelada,
 batata y agua de olor,
 cande, yemas, polvo, y natas,
 pellas de dulce limon,
 y todo me desbarato
 en vuestro obsequio y honor,

tente, borrico del diablo,
 pues sí agarro un varejon...
 Jesus, Maria y José!
 Qué tal bobanca sea yo?
 en hablando de las niñas
 se me pierde la razon,
 y muchos hay en la sala
 lo mismito en conclusion:
 el majito que está allí
 es un pollo de atencion,
 y el que menos corre, buela
 en llegando la ocasion.
 Por fin, señoras, perdonen
 porque es tan grande el amor
 que os tengo, que así que os veo
 me da reumatismo y tos,
 jaqueca, dolor de clavo,
 tabardillo y sarampion,
 viruelas y garrotillo,
 y en este lado un dolor,
 que es menester quemar lana,
 mantequilla, y una uncion
 en aqueste lado izquierdo,
 porque vuelva en mi razon
 y luego que vuelva en mi
 marchó al instante á este son.
 Señoras, el juicio pierdo,
 me perdonarán, por Dios,
 porque soy un atrevido;
 válgame aquí san Anton,
 yo quiero servir á ustedes,
 con que pidan sin temor:
 mándenme ustedes que me eche
 por ventana ó por balcon,
 ó de cabeza ó de pies,
 como les guste mejor;
 dénme ustedes bofetadas,
 ó dénme con un rejon,
 ó rájeme la cabeza,
 me echaré en el suelo yo,
 y dénme ustedes patatas;
 mas detente, horrachon,
 borrico de Belcebú,

no basta decirte, sóo?
 En viendo yo las madamas
 se me muda el facistol,
 y algunos de los presentes,
 y uno de ellos el señor,
 acechando como el gato,
 que está mirando al raton.
 Y por fin, sea ó no sea,
 yo tengo á ustedes pasion,
 á ustedes digo, madamas,
 os amo con tal fervor,
 que me hiciera mil pedazos
 bailando aquí el chilindron;
 no lo puedo remediar,
 es conocida pasion,
 en viendo yo á las madamas
 me quedo sin reflexion,
 los ojillos se me bullen,
 y me hago un salpicon;
 para mí ninguna hay fea;
 si es morena me gusto,
 si es blanca me robó el alma,
 si es quebrada de color
 me gustó aquel colorcito,
 si es encarnada un primor,
 si es verdinegra un prodijio,
 y si tiene condicion
 me alegra solo el oirla,
 si es pacífica mejor,
 que tenga la boca grande,
 que la tenga chica, arroz;
 sea chata ó narigona,
 que tenga garbo, que no,
 sea aseada ó cochina,
 cada una es una flor;
 siendo muger, para mí
 tiene la gracia de Dios:
 á todas las de esta sala
 las quiero mas que un doblon;
 y porque vean ustedes
 donde llega mi aficion,
 aunque sea una viaja
 que pase de ochenta y dos,

con siete ú ocho jorobas
y mas fea que un ladron,
porque parece muger
la quiero, que es un horror;
esto es querer al uso,
porque los majos de hoy
á toditicas las quieren,
y por todas les dá tos:
y hablando fuera de muelas,
escupa usted, mi señor,
ve usted esta cruz que pongo
en pecho de emperador?
pues á toditas las quiero
én Sevilla, en Badajoz,
en Córdoba, en Cataluña,
en Roma y en el Japon;
sea aqui, y sea en Flandes,
daré vida y corazon
por las señoras mugeres,
y si tocan haré son,
y con la espada en la mano

daré vueltas al redor,
diciendo: fuera de ahí,
cierra España batallon!
Sí, las quiero muy de veras,
que han sido, serán, y son,
la cosa mas admirable
que su Majestad crió.
Perdonadme, señoritas,
que todas en mi opinion
sois rosas las mas fragantes,
claveles de rico olor,
y así en mis manos y piés,
en mi pluma y corazon,
tendreis por ser muy debido
el sitio mas superior,
porque sois la filigrana,
y sois nuestro resplandor
me confieso vuestro esclavo
con la mayor sumision,
de lo poco que os alabo
os pido á todas perdon.

DESENGAÑOS DE LAS DONCELLAS.

¿Qué importa que dé hermosura
el cielo á una niña llené,
si sus mismas perfecciones
en contra de ella se vuelven?

Apenas llegó á los años
que los corazones vencen,
y que su rostro y su talle
fuertes pasiones encienden.

Apenas en el teatro
del gran mundo se embellece,
y cual astro nuevo sale
en su delicioso oriente.

Enjambre de adoradores
acuden á su aliciente,
á tributarla homenages,
á recibir rosicleses.

Otros astros abandonan,
que eclipse al punto padecen,

y el triunfo de la que nace,
derróta de la que muere.

Sitiada siempre la niña,
alucinada é inocente,
rendimientos vé tan solo,
y adoracion reverente.

Cuál númen en sus altares
mira el incienso perenne,
sin refrenar fraude ó dolo
de su ser se enorgullece.

Los obsequios, los recibe
como moneda corriente,
sin recelar que la digan
lo que ellos mismos no creen.

Que no todas son hermosas,
y no todas ciertamente
las perfecciones reúnen
en grado muy eminente.

Y sin embargo, aduladas
de los locos pretendientes
oyen sin duda alabanzas
que no todas las merecen.

Uno las titula diosas,
otro ángel, otro fenix.
y sin amor aseguran
que morir antes prefieren...

Juramentos se prodigan,
músicas y cartas llueven,
hay empeños, desafíos,
y aun amenazas de muerte.

¡Ay necias! Que esas palabras,
ese almibar y esas mieles,
veneno son que os matan,
lazos y redes que os tienden.

Vosotras no sois de bronce,
vuestra sangre no es de nieve,
para amar también nacisteis,
y ese amor tal vez os pierde.

De vuestro poco Teson
pagáis las resultas siempre,
y vuestra inocencia misma
sacrificáis las mas veces.
No indagáis si es hombre honrado
si buen genio ó malo tiene,
y si haceros muy dichosas
vuestra union con él promete.

¿Son bonitos? son galanes?
son graciosos y elocuentes?
brillan? gastan? Pues ya todo
lo que necesitan tienen.

Accedeis á sus caricias;
os conquistan.. ay!.. os vencen..

y en la plaza conquistada
el vencedor dicta leyes.

Y si luego os abandona!
no es mucho que entoncés entre
en vuestro pecho el furor,
y la rábía mas vehemente.

¡Cuántas por este mal pago
se dieron, locas la muerte,
dando luto á sus familias,
y trastorno á sus parientes!

¡Cuántas viéndose infelices,
y sin remedio evidente,
cometieron crimen vil
contra el fruto de su vientre!

Y cuando daño tan grande
á las cautas no sucede,
cuantas la edad del amor
majaderamente pierden.

¡Cuántas por fin desde entonces
aunque el lance no resuene,
vieron consumir sus años
en angustias y cordeles!

¡Cuántas que jóvenes son
presumiendo serlo siempre,
hacen de los hombres burla,
colmándolos de desdenes!

Y vienen dias y dias,
y pasan meses y meses;
y al fin quedan para tias
y como nacieron mueren!

Dejo aparte otros mil males,
que á las doncellas comprenden,
porque me dilato mucho
y el papel llama á ser breve.

FIN.

COLECCIÓN

Mariano Masón

MADRID. — 1856.

Se hallará de venta en la Plaza de Riego (antes de la Cebada, núm. 96.)